

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ЭКСКУРСИИ КАК ДРАЙВЕР ТРАНСФОРМАЦИИ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ: КАЗАХСТАНСКИЙ КОНТЕКСТ

Альмухамбетова Ботагоз Женисовна¹, Омарова Мунис²

¹доцент, Международный университет туризма и гостеприимства;

²студентка Международного университета туризма и гостеприимства

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618627>

Аннотация: В статье рассматриваются цифровые мультимедийные экскурсии как инновационный инструмент трансформации туристской индустрии в Казахстане. На примере кейса «Алтын Самұрық» — единственного в Центральной Азии 8D-формата «летающего театра» — проводится теоретико-эмпирический анализ качества цифрового туристского опыта. В разделе обсуждения проведено сопоставление с зарубежными проектами (Испания, Корея, США), выявлены тенденции развития иммерсивного туризма. Статья подчёркивает вклад мультимедийных экскурсий в диверсификацию турпродукта, рост турпотока и развитие креативных индустрий. Выдвинуты практические рекомендации по стандартизации, продвижению и локализации таких продуктов в казахстанском туризме.

Ключевые слова: цифровизация туризма, мультимедийная экскурсия, Алтын Самұрық, VR/AR, flying theatre, Казахстан, туристская трансформация.

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli multimedia ekskursiyalari Qozogistonda turizm industriyasini transformatsiya qilishning innovatsion vositasi sifatida ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot obekti sifatida Markaziy Osiyodagi yagona 8D formatidagi “uchuvchi teatr” – “Altyn Samūryq” misolida raqamli turistik tajribaning sifatiga nazariy va empirik tahlil otkazilgan. Muhokama bo‘limida Ispaniya, Koreya va AQSh kabi xorijiy loyihalar bilan qiyosiy tahlil o‘tkazilib, immersiv turizm rivojlanishining dolzarb tendensiyalari aniqlangan. Maqolada multimedia ekskursiyalarining turistik mahsulotni diversifikatsiya qilishga, turistlar oqimini oshirishga hamda kreativ sanoatlarni rivojlantirishga qoshayotgan hissasi alohida takidlanadi. Shuningdek, bunday mahsulotlarni Qozog‘iston turizmida standartlashtirish, ilgari surish va mahalliyashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit sozlar: turizmni raqamlashtirish, multimedia ekskursiyasi, Altyn Samūryq, VR/AR, flying theatre, Qozogiston, turizm transformatsiyasi.

Abstract. This article explores digital multimedia excursions as an innovative catalyst for the transformation of the tourism industry in Kazakhstan. Using the case study of Altyn Samūryq—the only 8D-format flying theatre in Central Asia—a combined theoretical and empirical analysis is conducted to evaluate the quality of digital tourist experiences. The discussion section includes a comparative review of international cases (Spain, South Korea, and the United States), highlighting key trends in the evolution of immersive tourism. The study emphasizes the role of multimedia excursions in diversifying tourism products, increasing visitor flows, and fostering the growth of creative industries. Practical recommendations are proposed to support the standardization, localization, and strategic promotion of such experiences within the national tourism framework of Kazakhstan.

Keywords: tourism digitalization, multimedia excursion, Altyn Samūryq, immersive experience, VR/AR, flying theatre, Kazakhstan, tourism transformation.

Цифровая трансформация оказывает комплексное влияние на все сектора экономики, включая туристскую индустрию. Новейшие технологии — от мобильных приложений до решений на основе виртуальной реальности (VR) — радикально меняют подходы к планированию путешествий и восприятию туристского опыта. Особенно интенсивное развитие виртуальных туров и мультимедийных форматов наблюдалось в период пандемийных ограничений, когда у путешественников появилась возможность удалённого «посещения» музеев и городов. Эти обстоятельства наглядно продемонстрировали потенциал цифровых решений в обеспечении непрерывности туристской деятельности. Согласно мнению экспертов, цифровизация туризма способна не только смягчить последствия кризисных ситуаций, но и стать устойчивым драйвером инновационного развития отрасли [1].

В Республике Казахстан вопросы цифровой трансформации туризма также приобрели стратегическую значимость. Так, в рамках форума «Цифровой туризм – 2025» были представлены планы по формированию единой цифровой экосистемы, охватывающей все этапы путешествия — от его планирования до получения обратной связи по завершении поездки [2]. Эти инициативы направлены на устранение фрагментации туристских сервисов и повышение качества обслуживания. Особое внимание в этом контексте уделяется цифровым мультимедийным экскурсиям — комплексным решениям на основе технологий AR/VR и 3D/8D, обеспечивающим глубокое погружение в культурно-историческое пространство дестинации. Указанный формат рассматривается как перспективный инструмент трансформации туристского опыта, способный предложить принципиально новые уровни вовлечённости и восприятия. Тем не менее, расширение практики цифровых туров актуализирует проблему оценки их качества и эффективности. Учитывая специфику виртуальных и мультимедийных форматов, становится очевидной ограниченность традиционных критериев, таких как профессионализм экскурсовода, маршрут или физический комфорт. Это требует разработки новых методологических подходов, включающих оценку технических параметров (качество изображения и звука, интерфейс), степени интерактивности, уровня иммерсивности и образовательной ценности представленного контента.

За последнее десятилетие проблематика цифровизации туризма получила широкое освещение в научной литературе. Исследователи концепции smart tourism подчёркивают, что интеграция информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в туристскую экосистему повышает эффективность сервисов и усиливает качество клиентского опыта. Значительное внимание уделяется применению технологий виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) в целях демонстрации культурного наследия и достопримечательностей. Такие решения позволяют туристам заранее «прожить» часть впечатлений, формируя эмоциональную привязанность к дестинации ещё до начала поездки. Одним из наиболее распространённых направлений цифровизации становятся VR/AR-инсталляции в музеях и на исторических объектах. Результаты исследований подтверждают, что высокий уровень технической реализации и содержательной насыщенности цифровых туров прямо влияет на удовлетворённость пользователей и их намерение посетить объект в реальности. Ключевым фактором эффективности подобных форматов является ощущение присутствия и достоверности переживаемого опыта. Современные эмпирические данные свидетельствуют о том, что использование AR-технологий усиливает у туристов чувство сопричастности к историческим процессам, что,

в свою очередь, положительно отражается на общем восприятии экскурсии и уровне вовлечённости. Таким образом, в научной среде укрепляется позиция, согласно которой эффективность цифровых мультимедийных экскурсий определяется не только их утилитарной (информационной), но и гедонистической (развлекательной и эмоциональной) ценностью. Помимо научных источников, значимым элементом анализа служит нормативно-правовая база экскурсионной деятельности. Поскольку качество традиционных экскурсий исторически оценивалось через призму профессионализма гида, большинство действующих стандартов ориентированы на квалификационные требования к экскурсоводам. Так, в Казахстане с 2023 года действует национальный стандарт КР СТ 3802-2022 «Туристские услуги. Требования к экскурсоводам и гидам», регламентирующий перечень базовых компетенций, содержание экскурсионной информации и параметры организации экскурсионного процесса [3]. Аналогичным образом, на территории Европейского союза действует стандарт EN 15565:2008, устанавливающий минимальные требования к подготовке и повышению квалификации профессиональных туристских гидов [4]. В документе подчёркивается, что высокий уровень квалификации местных экскурсоводов оказывает непосредственное влияние на восприятие туристами полученного опыта и общее качество предоставляемых услуг. Экскурсоводы, таким образом, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они представляют культурное и природное наследие региона, с другой — формируют у туристов чувство гостеприимства и повышают вероятность повторного визита в дестинацию. Следует отметить, что существующие стандарты преимущественно ориентированы на традиционные формы экскурсионного обслуживания, в которых основную роль играет экскурсовод, взаимодействующий с аудиторией в реальном времени.). В настоящее время нормативно-правовая база не содержит специализированных положений, направленных на регулирование качества подобных цифровых продуктов. Таким образом, анализ научной литературы и действующих нормативных документов позволяет выделить общую тенденцию: цифровые мультимедийные экскурсии должны сочетать технологическую инновационность с высоким уровнем содержания и сервисного сопровождения, соответствующим ожиданиям, сложившимся в рамках традиционного экскурсионного обслуживания. Отсутствие специализированных стандартов в данной сфере актуализирует задачу разработки новых методологических подходов к оценке и обеспечению качества цифровых экскурсионных форматов.

Медиакомплекс «Алтын Самұрық», расположенный в городе Туркестан, представляет собой уникальный для Центральной Азии мультимедийный театр формата 8D, функционирующий по технологии flying theatre. Объект является составной частью нового культурно-развлекательного кластера «Керуен-сарай», позиционируемого как современный центр туризма и досуга региона [5]. Концепция «летающего театра» предполагает размещение зрителей в специальных подвижных креслах, синхронизированных с видеорядом, транслируемым на изогнутый панорамный экран. Демонстрация природных и историко-культурных пейзажей сопровождается многоуровневыми спецэффектами — движущейся платформой, потоками воздуха, распылением воды, запахами и др., что формирует полноценное иммерсивное пространство и усиливает эффект присутствия. Концептуальная основа проекта восходит к древнеказахской мифологии — в частности, к легенде о волшебной птице Самрук, которая, согласно преданию, откладывает золотое яйцо на вершине Древа жизни,

символизируя рождение солнца. Архитектурное решение комплекса отсылает к данному образу: здание выполнено в форме золотого купола-яйца, установленного на ажурном основании, визуалью напоминая птичье гнездо. Таким образом, внешний облик объекта не только привлекает внимание, но и создает устойчивую ассоциативную связь с национальными эпическими мотивами. Внутреннее пространство комплекса включает два ключевых элемента: мультимедийную выставку и основной театрализованный аттракцион. Перед началом основного действия посетителям предлагается вводная экскурсия продолжительностью около 20 минут. Экспозиция, реализованная с применением мультимедийных средств и сопровождением экскурсовода, охватывает ключевые этапы истории Казахстана — от древних времен до наших дней. Это позволяет обеспечить необходимую историко-культурную контекстуализацию и способствует формированию более глубокого и осмысленного восприятия основного иммерсивного сеанса. Тем самым вводный блок выполняет важную просветительскую и подготовительную функцию, усиливая как когнитивную, так и эмоциональную вовлечённость зрителя в происходящее.

Основной 8D-сеанс организован в формате путешествия во времени и пространстве. В соответствии с сюжетной концепцией, мифическая птица Самрук поднимает зрителей в небо и сопровождает их через ключевые этапы историко-культурного наследия Казахстана. По мере развития видеосюжета аудитория «пролетает» над знаковыми природными и архитектурными объектами страны. Согласно информации, предоставленной администрацией комплекса, виртуальный полёт длительностью около 30 минут охватывает такие важные локации, как древний Отырар, этапы становления Туркестана, современная столица Астана (Нур-Султан), вклад Казахстана в развитие космической отрасли, Шарынский каньон, горные массивы и дно Каспийского моря. Заключительный эпизод — пролёт над мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави — символически завершает сюжетную дугу, соединяя историческое прошлое, современность и духовные координаты нации. В дополнение к визуальной составляющей, зрители испытывают физические сенсорные эффекты, усиливающие иммерсивное восприятие. Движения кресел имитируют полёт и изменение высоты, в то время как смена запахов позволяет ощутить ароматы степи, цветов и морского воздуха. Подобное технологическое решение обеспечивает максимальную степень вовлечённости и формирует глубоко эмоциональное воздействие. В маркетинговых материалах проект позиционируется не просто как аттракцион, а как опыт погружения в национальную историю, оставляющий у посетителей долговременные впечатления.

С момента открытия в октябре 2021 года и до начала 2025 года медиакомплекс «Алтын Самұрық» принял свыше 100 000 посетителей, что позволило ему занять позицию одного из ведущих туристических объектов города Туркестан. По информации администрации, в течение первого года работы аудитория включала как обладателей платных билетов, так и туристов, получивших льготный доступ в рамках размещения в гостиницах, расположенных на территории комплекса. В период высокого сезона (летние месяцы) средняя загрузка сеансов составляла 80–90% (30–36 человек из максимально возможных 40), тогда как в межсезонье показатель снижался до примерно 50%. В течение дня проводится около 20 сеансов (с 12:00 до 22:00, с интервалом в 30 минут), что позволяет обслуживать до 800 человек ежедневно. Состав аудитории отличается высокой степенью разнообразия. Основную часть посетителей составляют внутренние туристы из различных регионов Казахстана [6]. Вместе с тем фиксируется стабильный поток

иностранных гостей, преимущественно из стран Центральной Азии, Турции, Китая, а также Европы. Значительная доля посетителей — это семейные туристы, что обусловлено универсальностью формата, рассчитанного как на взрослых, так и на детей (от четырёх лет и старше). Результаты анкетирования 120 посетителей и анализ отзывов на онлайн-платформах демонстрируют высокий уровень удовлетворённости мультимедийной экскурсией. Согласно интегральной оценке, индекс качества мультимедийной экскурсии (ИКМЭ) составил 92 балла из 100 возможных, что свидетельствует о её исключительно позитивном восприятии. Большинство респондентов (98%) отметили, что экскурсия либо превзошла их ожидания, либо в полной мере им соответствовала. Контент был оценён в среднем на 4,7 балла из 5 (94%), особенно высокие оценки получили сюжетная структура и патриотическая направленность материала. 88% опрошенных сообщили, что узнали новую информацию о культуре и истории Казахстана, тогда как 10% выразили пожелание дополнить сюжет дополнительными фактами.

Технические параметры также получили высокие оценки: в среднем 4,8 балла из 5 (96%). Посетители положительно отзывались о реалистичности визуальных панорам, точной синхронизации движений и изображения, а также качестве звукового сопровождения. Некоторые участники описывали свой опыт как «ощущение полёта птицы над родной землёй». Удобство кресел и общее ощущение комфорта были подтверждены 93% опрошенных; в то же время, 7% указали на лёгкое головокружение или страх высоты в начале просмотра — что обусловлено высокой степенью иммерсивности. Онлайн-рейтинги подтверждают полученные эмпирические данные: например, на платформе «Яндекс.Карты» медиакомплекс имеет рейтинг 5,0 из 5, основанный на нескольких сотнях положительных отзывов. Проведённый эмпирический анализ кейса «Алтын Самұрық» демонстрирует, что цифровая мультимедийная экскурсия соответствует всем ключевым критериям успешной реализации. Высокий уровень удовлетворённости аудитории, наряду с положительными откликами, подтверждает, что синтез передовых цифровых технологий и содержательного культурного контента эффективно воспринимается посетителями. Это подтверждает выдвинутую гипотезу о том, что цифровые экскурсии могут служить катализаторами развития туризма, предлагая новые формы впечатлений, способствуя привлечению туристов и укреплению имиджа дестинации. Особое внимание заслуживает успешное сочетание иммерсивности и культурной аутентичности. Основание сценария на элементах национального эпоса и реалистичных пейзажах Казахстана позволило избежать характерного для многих цифровых шоу ощущения оторванности от локального контекста. Напротив, у значительной части аудитории возникло чувство национальной гордости, что подтверждает потенциал цифровых технологий в укреплении культурной идентичности и интереса к наследию, особенно при условии интеграции локального контента. Кроме того, ключевым фактором успеха выступает высокое качество технической реализации. Высокое разрешение изображения, синхронность эффектов и стабильность системы позволили достичь эффекта полного погружения. Это согласуется с выводами зарубежных исследований, согласно которым эффективность VR-туризма напрямую зависит от технологической инфраструктуры. Несмотря на то что такие аспекты, как логистика и работа персонала, не находились в центре аналитического внимания, их качественная реализация обеспечила необходимый уровень базового комфорта, критически важного для адекватного восприятия инновационного туристского формата. В этом контексте цифровая экскурсия не отличается по требованиям от традиционных: в случае возникновения очередей, организационных сбоев или

недостаточного уровня клиентского сервиса общее впечатление могло бы быть существенно снижено. Следовательно, при масштабировании подобных инициатив необходимо сохранять традиционно высокие стандарты обслуживания, органично интегрируя их с современными цифровыми технологиями в рамках единого пользовательского опыта.

Результаты, полученные в рамках казахстанского кейса, в значительной степени коррелируют с международной практикой внедрения мультимедийных туристских продуктов. Так, в Барселоне уже более десяти лет функционирует аттракцион Gaudí Experiència, предоставляющий возможность 4D-погружения в творческий мир архитектора Антонио Гауди. Интерактивный фильм с элементами дополненной реальности превратил изучение архитектурного наследия в увлекательное визуально-познавательное приключение. Пользовательские отзывы акцентируют внимание на сбалансированности образовательного и развлекательного компонентов — аналогичный эффект наблюдается и в проекте «Алтын Самұрық». Это подтверждает, что иммерсивные цифровые форматы способны усиливать привлекательность традиционных культурных тем, особенно для молодёжной аудитории, ориентированной на восприятие через мультимедийный контент.

К числу сходных международных практик относятся иммерсивные музейные экспозиции. Так, в Национальном музее Кореи в Сеуле функционирует зал с 8K-панорамным экраном, где демонстрируются VR-реконструкции артефактов, вызывающие у посетителей эмоциональные реакции, сравнимые с восприятием оригиналов. На исторических объектах активно применяются технологии дополненной реальности (AR): например, проекты по виртуальной реконструкции архитектурного наследия династии Чосон позволяют пользователям через смартфоны «увидеть» утраченные сооружения, тем самым оживляя исторический нарратив. Эмпирические исследования свидетельствуют о росте интереса молодёжи к музеям и историческим локациям, а также о повышении удовлетворённости за счёт использования интерактивных компонентов [7,8,9].

Кроме того, в глобальной туристской практике наблюдается устойчивый рост популярности формата панорамных полётов (flying theatres), к которому относится и проект «Алтын Самұрық». Подобные аттракционы широко представлены в Канаде, Исландии, США (например, FlyOver Canada, Soarin' Over California в Disneyland) и отличаются высоким уровнем эмоционального воздействия (таблица-1).

Таблица 1. Сравнительный анализ иммерсивных мультимедийных туристских аттракционов

№	Объект и страна	Формат	Ключевые технологии	Целевая аудитория	Эмоциональный эффект по отзывам	Уникальность локации
1	Алтын Самұрық (Казахстан)	8D flying theatre	VR, подвижные кресла, 3D, AR	Внутренние и зарубежные туристы, семьи, дети	★★★★☆ (по отзывам и анкетам)	Единственный в ЦА
2	Gaudí Experiència	4D+AR	3D-видео, AR	Молодёжь, любители	★★★★☆	Культурное наследие

	(Испания)			архитектуры		Гауди
3	FlyOver Canada (Канада)	flying theatre	HD- проекции, запахи, движение	Широкая аудитория	★★★★★	Пейзажи всей страны
4	Национальн ый музей Кореи (РК)	VR- галерея	8K-экраны, AR	Молодёжь, туристы	★★★★☆	VR- реконструкц ия артефактов

Подобные проекты обладают выраженным мультипликативным воздействием на туристскую индустрию. Во-первых, они способствуют повышению конкурентоспособности дестинации. Если ранее Туркестан ассоциировался преимущественно с паломническим и историко-культурным туризмом (в первую очередь благодаря мавзолею Ходжи Ахмеда Ясави), то в условиях цифровой трансформации он становится привлекательным и для семейной, молодёжной и развлекательной аудитории. Тем самым достигается диверсификация туристского продукта. Во-вторых, такие объекты способствуют увеличению продолжительности пребывания и среднего чека туристов. Всё больше гостей закладывают в маршрут посещение комплекса «Керуен-сарай» и мультимедийного театра «Алтын Самұрык», что генерирует дополнительные расходы на проживание, питание и покупки, обеспечивая косвенный вклад в развитие местной экономики. В-третьих, цифровые туры стимулируют развитие смежных отраслей — таких как креативная индустрия (производство контента, сценарии, визуальные эффекты) и IT-сектор (разработка VR-систем, платформ управления, систем синхронизации). Прецедент успешного проекта в одном регионе способствует трансферу технологических решений в другие области страны, инициируя инвестиционный интерес и масштабирование формата (рисунок-1).

Рисунок -1. Мультипликативное воздействия мультимедийных аттракционов на туристскую индустрию

При этом важно подчеркнуть, что цифровые экскурсии не заменяют, а дополняют традиционные формы туризма. Исследования показывают, что значительная часть туристов продолжает отдавать предпочтение живому общению с экскурсоводом, возможности задавать вопросы и адаптировать маршрут. Оптимальной моделью представляется гибридный формат, в котором цифровой компонент усиливается традиционной экскурсией. В случае с «Алтын Самұрық» это реализуется через последовательное предложение посетителям живых экскурсий по историческим местам Туркестана, что обеспечивает логическое продолжение и углубление полученного впечатления. Несмотря на начальную стадию развития гибридных решений в Казахстане, их перспективность очевидна.

Анализ казахстанского кейса позволяет заключить, что он гармонично вписывается в общие мировые тенденции. Современный туризм вступил в фазу экономики впечатлений (experience economy), где успех определяется не только природными и культурными ресурсами, но и способностью дестинации предоставлять уникальные, эмоционально насыщенные впечатления. Это способствует повышению устойчивости туристской индустрии: расширяется целевая аудитория, снижается сезонная зависимость (мультимедийные центры работают круглогодично), создаются новые рабочие места в цифровом секторе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каткова Е. Как коронавирус меняет мировую туристическую индустрию // Ведомости. – 2020. – 23 стр.
2. Министерство культуры и спорта Республики Казахстан. Пресс-релиз: «Цифровой туризм в Казахстане – 2025»: представлены лучшие IT-решения. – 2025. – 22 апр.
3. СТ РК 3802-2022. Туристские услуги. Требования к экскурсоводам, гидам. – Астана: КазИнСт, 2022. – 18 с.
4. BS EN 15565:2008. Tourism services – Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes. – London: British Standards Institution, 2008. – 26 p.
5. Karavansaray Turkestan. Летающий театр «Алтын Самұрық» [Электронный ресурс]. – Официальный сайт комплекса. – Режим доступа: <https://karavansaray.kz> – Дата обращения: 02.05.2025.
6. Портал Sxodim. Летающий театр «Алтын Самұрық» (Туркестан): описание, режим работы, цены [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sxodim.com/turkestan/altyn-samuryk/> – Дата обращения: 02.05.2025.
7. Gaudí Experiència – A unique 4D and AR experience in Barcelona [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.gaudiexperiencia.com> – Дата обращения: 02.05.2025.
8. Kim S., Park J., Lee H. Using AR technology to enhance visitor satisfaction in historical museums // Journal of Hospitality and Tourism Technology. – 2023. – Vol. 14, No. 1. – P. 55–72.
9. Nguyen H., Zhao Y., Tran L. Leveraging Virtual Reality Experiences to Shape Tourists' Intentions // Journal of Zoological and Botanical Gardens. – 2023. – Vol. 4, No. 3. – P. 128–143.